

ZEYNALOV HƏBİB ƏZİM OĞLU

<https://orcid.org/0009-0008-3481-2249>

Naxçıvan Dövlət Universiteti
Naxçıvan Muxtar Respublikası
hebibzeynalov@ndu.edu.az

DÜNYA TƏCRÜBƏSİNİN TƏTBİQ EDİLMƏSİ İLƏ NAXÇIVANDA KƏND TURİZMİNİN GƏLƏCƏYİ: YÜKSƏLƏN İMKANLAR VƏ İNNOVATİV YANAŞMALAR

Açar sözlər: Naxçıvan, turizm, kənd turizmi, dünya təcrübəsi, innovasiya, smart turizm.

Xülasə

Son dövrlərdə qlobal turizm sektorunda baş verən dəyişikliklər alternativ turizm növlərinə, xüsusilə kənd turizminə olan marağı əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Artıq turistlər sadəcə istirahət deyil, həm də orjinal mədəniyyətlə tanışlıq, təbiətlə təmas və yerli sakinlərin həyat tərzini yaşamaq kimi təcrübələrə üstünlük verirlər. Bu kontekstdə kənd turizmi yeni bir inkişaf istiqaməti kimi ön plana çıxır. Naxçıvan Muxtar Respublikası zəngin təbii-mədəni irsi, eləcə də özünəməxsus coğrafi mövqeyi ilə bu sahənin inkişafı üçün əlverişli imkanlara malikdir.

Bu məqalədə Avropa və Asiya ölkələrinin uğurlu kənd turizmi modelləri təhlil olunur və onların Naxçıvan reallıqlarına uyğun şəkildə tətbiqi imkanları araşdırılır. Xüsusi diqqət Muxtar Respublikanın kənd turizm potensialına imkan yaradır. Burada təbii-landşaft resursları, ekoloji təmiz mühiti və ənənəvi kənd həyatının qorunması onun turizm baxımından cəlbediciliyini artırır. Araşdırmada həmçinin kəndlərdə qismən çatışmazlıqlar və eyni zamanda yerli sakinlərin proseslərə inteqrasiyası və xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri də təhlil olunur. Məqalənin məqsədi Naxçıvan regionunda kənd turizmini davamlı və innovativ əsaslarla inkişaf etdirmək üçün konkret tövsiyələr irəli sürməkdir.

THE FUTURE OF RURAL TOURISM IN NAKHCHIVAN THROUGH THE APPLICATION OF GLOBAL EXPERIENCE: EMERGING OPPORTUNITIES AND INNOVATIVE APPROACHES

Keywords: Nakhchivan, tourism, rural tourism, world experience, innovation, smart tourism.

SUMMARY

In recent times in the global tourism sector have significantly increased interest in alternative types of tourism, especially rural tourism. Tourists now prefer not only relaxation, but also experiences such as getting acquainted with the original culture, contact with nature and experiencing the lifestyle of local residents. In this context, rural tourism comes to the fore as a new direction of development. The Nakhchivan Autonomous Republic, with its rich natural and cultural heritage, as well as its unique geographical location, has favorable opportunities for the development of this area.

This article analyzes successful rural tourism models of European and Asian countries and explores the possibilities of their application in accordance with the realities of Nakhchivan. Special

attention is paid to the rural tourism potential of the Autonomous Republic. Here, natural-landscape resources, ecologically clean environment and preservation of traditional rural life increase its attractiveness in terms of tourism. The study also analyzes partial shortcomings in villages, as well as issues of integrating local residents into processes and improving service quality. The aim of the article is to put forward specific recommendations for the development of rural tourism in the Nakhchivan region on a sustainable and innovative basis

БУДУЩЕЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В НАХИЧЕВАНЕ С УЧЁТОМ МИРОВОГО ОПЫТА: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

Ключевые слова: Нахичевань, туризм, сельский туризм, мировой опыт, инновации, умный туризм РЕЗЮМЕ

Недавние изменения в мировой туристической сфере значительно повысили интерес к альтернативным видам туризма, особенно к сельскому. Туристы теперь предпочитают не только отдых, но и такие впечатления, как знакомство с самобытной культурой, общение с природой и знакомство с образом жизни местных жителей. В этом контексте сельский туризм выходит на первый план как новое направление развития. Нахчыванская Автономная Республика, с её богатым природным и культурным наследием, а также уникальным географическим положением, имеет благоприятные возможности для развития этой сферы.

В данной статье анализируются успешные модели сельского туризма европейских и азиатских стран и рассматриваются возможности их применения в условиях Нахчыванской автономии. Особое внимание уделяется потенциалу сельского туризма в Автономной Республике. Природно-ландшафтные ресурсы, экологически чистая окружающая среда и сохранение традиционного уклада сельской жизни повышают её туристическую привлекательность. В исследовании также анализируются отдельные недостатки в селах, а также вопросы интеграции местных жителей в процессы и повышения качества обслуживания. Цель статьи – предложить конкретные рекомендации по развитию сельского туризма в Нахчыванском регионе на устойчивой и инновационной основе.

Giriş

Dünya turizmində olan tendensiyalar göstərir ki, turistlər sadəcə istirahət deyil, eyni zamanda orijinal mədəniyyətlə tanışlıq, təbiətlə birbaşa əlaqə və yerli həyat tərzini kənd icmalarında praktiki olaraq təcrübə etmək istəyirlər. Bu kontekstdə kənd turizmi dünya turizm sənayesində (rural tourism) qlobal səviyyədə diqqət mərkəzinə çevrilmişdir. Azərbaycanın müxtəlif regionları, xüsusilə də Naxçıvan Muxtar Respublikası (NMR) kənd həyatı, ekoloji cəhətdən təmiz mühiti, zəngin tarixi irsi və böyük potensialı ilə fərqlənir.

2025-ci ilin statistikasına baxdıqda dünya turizm sənayesinin inkişafında kənd turizmi sürətli inkişaf indeksinə malik olan turizm növü kimi fərqlənir. Kənd turizmi turistlərə unikal təcrübə təqdim etməklə kənd sferasında iqtisadi və sosial inkişafa təkan verir. Bu sektorun inkişaf tendensiyasına və

qlobal təşəbbüslərə baxdıqda görə bilərik ki, kənd turizmi yaxın gələcəkdə əhəmiyyətli sahə olacaqdır. ÜTT(Ümumdünya Turizm Təşkilatı) kənd turizmini belə təsvir edir:

“Kənd yerlərində həyata keçirilən və kənd həyatını yaşayaraq təcrübə etmək üçün turistləri həmin ərazilərə cəlb edən turizm növü hesab edilir.”

ÜTT-ə görə kənd turizmi, sosial inteqrasiya, mədəni mirasın qorunması, ekoloji davamlılıq, yerli sakinlərin iştirakı kimi xüsusiyyətləri özündə birləşdirir. ÜTT-nin həyata keçirdiyi “Ən yaxşı turizm kəndləri” təşəbbüsü kənd turizminin son dövrlərdəki inkişaf tendensiyasına uyğun aparılır. Bu proqramın həyata keçirilməsinin əsas məqsədi kənd yerlərində turizm fəaliyyətlərini təşviq etmək, kənd əhalisini sosial-iqtisadi cəhətdən inkişaf etdirmək, yerli mədəniyyətin və irsin qorunmasına dəstək olmaqdır.

Kənd turizmi digər iqtisadi fəaliyyətlərlə bir-birini tamamlayaraq ÜDM-ə və iş yerlərinin yaradılmasına böyük töhfə verir. Tələbatın vaxtında dağılması (mövsümiyyə qarşı mübarizə) və daha geniş əraziyə təşviq etmək qabiliyyətinə görə kənd turizmi yerli iqtisadi artımı və sosial dəyişikliyi stimullaşdırmaq üçün geniş potensiala malikdir. BMT kənd turizmini “ziyərətçinin təcrübəsinin ümumiyyətlə təbiətə əsaslanan fəaliyyətlər, kənd təsərrüfatı, kənd əhalisinin tərzini və mədəniyyəti, balıqçılıq və görməli yerləri gəzmə, çeşidli məhsullarla əlaqəli turizm fəaliyyəti növü kimi başa düşür. Kənd turizmi fəaliyyəti aşağıda qeyd olunan xüsusiyyətlərə malik olmaqla qeyri-şəhər (kənd) ərazilərdə həyata keçirilir:

- əhalinin aşağı sıxlığı,
- kənd təsərrüfatı və meşə təsərrüfatının üstünlük təşkil etdiyi landşaft və torpaqdan istifadə
- ənənəvi sosial quruluş və həyat tərzini.

KƏND TURİZMİ BAZARININ ARTIM PROQNOZU.

Kənd turizmi bazarının həcmi son illərdə güclü şəkildə artmışdır. Statistik göstəricilərə əsasən 2024-cü ildəki 97,84 milyard dollardan 2025-ci ildə 7,90% mürəkkəb illik artım tempinə əsasən (CAGR) ilə 105,58 milyard dollara qədər qeyd edilmişdir. Tarixi dövrdəki artımı - kənd təsərrüfatı turizmindəki artım, mədəni irsə marağın artması, ziyarət marşrutlarının populyarlığının artması, post-sənaye turizminin böyüməsi və ekoloji şüurun artması ilə əlaqələndirmək olar. Yaxın bir neçə ildə kənd turizmi bazarının həcmində güclü böyüməsi gözlənilir.

Xüsusilə 2029-cu ildə 7,51% illik orta artım tempi (CAGR) ilə 141,26 milyard dollara qədər artacağı proqnozlaşdırılır (7). Proqnoz dövründə artım ekoturizmin artması, rəqəmsal əlaqənin artması, sağlamlıq və sağlamlığa marağın artması, orijinal təcrübələrə tələbatın artması, uzaqdan iş imkanlarının çoxalması ilə əlaqələndirilə bilər. Proqnoz dövründəki əsas tendensiyalara xüsusilə ziyarətçilərin təkmilləşdirilmiş təcrübələri üçün ağıllı texnologiyaların inteqrasiyası, ekoloji cəhətdən təmiz, davamlı turizm təcrübələri, rəqəmsal marketinq, sosial medianın təşviqinə diqqət, fərdiləşdirilmiş səyahət paketlərinin qəbulu, aqroturizm və sağlamlıq istirahətləri kimi səyahət təcrübələrinin inkişafı daxildir (19).

Kənd turizmi xüsusilə diqqət etsək Z nəsli arasında getdikcə populyarlaşır, çünki bu insanlar məşğul şəhər həyatlarından ayrılmaq və icma hissi əldə etmək istəyirlər. COVID-19 pandemiyasından bəri izdihamlı şəhərlərdən uzaq villalarda və ya evlərdə qalmağa daha çox üstünlük verilir. Kənd yerləri turistlərə gəzinti, velosiped sürmək, rançada qalmaq, təsərrüfat turları kimi fəaliyyətlərlə məşğul olmaq, yerli mədəniyyət və mətbəxi araşdırmaq kimi geniş imkanlar təklif edir. Bir çox ölkələr həmçinin kənd yerlərini turizm məkanları kimi təşviq edir və yerli icmaların gəlirlərini, məşğulluq imkanlarını artırmaq üçün infrastrukturunu inkişaf etdirirlər.

Rural Tourism Global Market Report 2025

Diagram 1: Kənd turizmi global bazar hesabatı (2025-ci il)

Avropa ölkələri kənd turizmini LEADER proqramı çərçivəsində dəstəkləməklə, kənd icmalarına həm maliyyə, həm də texniki yardım göstərirlər. Aşağıdakı modellər bu sahədə uğurlu sayılır:

- “Gîtes de France” modelinə görə kənd evləri müəyyən standartlara uyğun sertifikatlaşdırılır və turizm məqsədilə istifadə olunur. Bu, turistlərə yüksək keyfiyyətli xidmət almaq imkanı yaradır.
- “Agriturismo” konseptinə əsasən isə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ailələr öz evlərini turistlərə açaraq, həm yerli məhsulları tanıdır, həm də kənd həyatını nümayiş etdirirlər. Bu yanaşma kəndin iqtisadi və sosial inkişafına töhfə verir (7).

Yaponiyada tətbiq olunan “Satoyama” modeli, insanla təbiət arasında balansın qorunduğu kənd ərazilərində ekoloji əsaslı turizmi təşviq edir. Yerli icmalar həm təbiəti qoruyur, həm də əlavə gəlir mənbəyi əldə edirlər. Gürcüstanın Marneuli və Kahetiya kimi bölgələrində kənd turizmi dövlət səviyyəsində prioritet sahələrdən biri elan olunub. Bu sahədə qadınların fəal iştirakı təmin olunaraq, ev yeməkləri, şərabçılıq, etnik festivallar və brend kampaniyalar (“Taste of Georgia”) vasitəsilə ölkənin tanınması həyata keçirilir (11).

" NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINDA KƏND TURİZMİNƏ ÜMUMİ BAXIŞ"

Kənd turizmi kənd ərazilərinin təbii, mədəni, sosial resurslarının istifadəsi ilə həyata keçirilir və adətən kənd təsərrüfatı ilə inteqrasiya olunmuş formada fəaliyyət göstərir (9). Kənd turizmi, səs-küylü sıx şəhər mühitindən uzaqda təbiətlə iç-içə olmaq, yerli həyat tərzini təcrübə etmək və mədəni irslə tanış olmaq istəyənlər üçün ideal turizm hesab edilir. Azərbaycanda kənd turizminin inkişafı üçün əlverişli ərazilərdən biri də Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Bura təbii- tarixi abidələri və spesifik coğrafi mövqeyi ilə kənd turizmi üçün potensial mühitə malikdir (23). Bu sahənin inkişafı istiqamətində həyata keçirilən dövlət tədbirləri və innovativ yanaşmalar kənd turizminin gələcək inkişafına təkan verir. Əlinçə Qalası, Əshabi-Kəhf ziyarətgahı, Duzdağ və Darıdağ müalicə mərkəzləri turistlərin ən çox ziyarət etdiyi məkanlardandır (22). Əlinçə Qalası tarixi abidə kimi turistlərə qədim dövr hər b sənətini və qala mədəniyyətini öyrənmək imkanı verir. Naxçıvanın təbiəti kənd turizminin inkişafı üçün əlverişlidir. Zəngəzur sıra dağları, Batabat yaylaqları, Keçəldağ və Qanlıgöl kənd turizmi üçün cəlbedici yerlərdir. Muxtar Respublikanın Şahbuz, Ordubad, Culfa, Kəngərli və Şərur kimi rayonlarında yerləşən kəndlər, həm təbii mənzərələri, həm də qədim yaşayış məskənləri, abidələri və yerli həyat tərzini ilə turistlər üçün cəlbedici məkanlara çevrilməkdədir Naxçıvan Muxtar Respublikasının turistlər üçün cəlb edən kəndləri turizmin növü üçün böyük potensiala malikdir. Kəndlərin yüksək iqlim potensialı, təmiz havası və təbii gözəllikləri ekoturizm və kənd turizmi üçün əlverişli mühit yaradır . Təbii, mədəni və tarixi resursların səmərəli istifadəsi, turizm infrastrukturunun inkişafı və yerli sakinlərin aktiv iştirakı ilə kənd turizminin inkişafı mümkün olacaqdır . Bu işə kəndin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına və Naxçıvan Muxtar Respublikasında dayanıqlı turizmin təşviqinə xidmət edəcəkdir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası zəngin tarixi, təbii gözəllikləri, mədəni irsi və milli adət-ənənələri ilə Azərbaycanın kənd turizmi potensialı yüksək olan bölgələrindən biridir. Bu ərazi həm dağlıq relyefi, həm də iqlim müxtəlifliyi ilə fərqlənir və kənd turizminin müxtəlif formalarının inkişafı üçün əlverişli imkanlar yaradır.

Naxçıvanın unikal müalicəvi və təbii imkanları kənd turizmi ilə birləşdirilərək kompleks turlar yaradıla bilər:

- Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi ilə yaxınlıqdakı kəndlərdə yerləşən qonaq evləri arasında inteqrasiya təmin oluna bilər (22).
- Batabat və Ağbulaq kimi yayla əraziləri həm kənd turizmi, həm də ekoloji turizm üçün əlverişli mühit yaradır (21).

Regionda “Tarix və Təbiət Marşrutları” adlı konseptlər formalaşdırıla bilər. Məsələn:

- Gəmiqaya petroqliflərinə yürüş turları, Ordubad kəndlərində gecələmə ilə tamamlanaraq etno-turizm təcrübəsi təqdim edə bilər.
- Əshabi-Kəhf ziyarətgahına turlar çərçivəsində turistlərə yaxın kəndlərdə yerləşən etno-evlərdə gecələmə imkanı yaradıla bilər.

“Ağıllı kənd turizmi” konsepti: Dünyada sürətlə yayılan “Smart Village Tourism” modeli, texnologiyadan istifadə edərək kənd turizmini daha əlçatan və cazibədar edir. Ağıllı kənd” konsepti çərçivəsində kənd yerlərində rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, turistlərin kənd yerlərində daha rahat qalmasına şərait yaradır (7). Bu modelin Naxçıvanda tətbiqi üçün aşağıdakı addımlar atıla bilər:

- Mobil tətbiqlər vasitəsilə marşrutların və xidmətlərin təqdimatı
- QR kod sistemləri ilə tarixi və mədəni məkanların interaktiv tanıtılması
- Online rezervasiya platformaları ilə turistlərin kənd qonaq evlərinə çıxış imkanının artırılması

Rəqəmsal platformalar: Kənd turizminin rəqəmsal platformalar üzərindən təşviqi kənd yerlərinə turist axınını artırır. Kənd qonaq evlərinin onlayn rezervasiyası və rəqəmsal xəritələrlə marşrutların təqdim edilməsi turizm xidmətlərini əlçatan edir (1).

Sosial-iqtisadi təsirlər: Turizm fəaliyyətlərinin genişlənməsi yerli sakinlərin məşğulluq səviyyəsini artırır. Xüsusilə kənd qonaq evlərinin sayının artması və yerli mətbəxin turistlərə təqdim edilməsi yeni iş yerlərinin yaranmasına səbəb olur (18). Kənd turizmi vasitəsilə yerli mədəniyyətin qorunması təmin edilir. Turistlər yerli mətbəx, xalq sənətkarlığı və adət-ənənələrlə yaxından tanış olmaqla, bu irsin yaşadılmasına dəstək verirlər (1).

Kənd turizminin daha səmərəli inkişafı üçün aşağıdakı addımların atılması vacibdir:

Kəndləri birləşdirən tematik marşrutların yaradılması turizm axınının daha yaxşı idarə olunmasına kömək edəcəkdir. Kənd turizmi marşrutları turistlərin kənd həyatını yaxından tanımasına və kəndin təbii resurslarından istifadəsinə yönəldilir (Cabbarov, 2017, s. 117). Məsələn region üzrə Kükü kəndin qeyd edə bilərik.

Ekoturizm Marşrutu: Kükü kəndi – Gurbulaq – Qanlıgöl. Dağ yürüşü, flora və fauna müşahidəsi kimi fəaliyyətlər həyata keçirilir. İştirakçı profili olaraq isə təbii resurslara marağı olan ekoturistlər aid edilir (6).

Kənd təsərrüfatı və məişət marşrutu: Kənd təsərrüfatı sahələrinə baş çəkmə – Arıçılıq və süd məhsulları istehsalı ilə tanışlıq aiddir. Yerli təsərrüfat fəaliyyəti ilə tanış olmaqla, kənd həyatına inteqrasiyanə nəzərdə tutur. İştirakçı profile olaraq ailəvi turistlər və yerli mətbəxə maraq göstərənlər daxildir (4).

Tarixi və mədəni marşrut: Tarixi abidələrə ekskursiya, arxeoloji məlumatların təqdimatı kimi fəaliyyətlər aid edilməklə iştirakçı profilinə tarix və arxeologiyaya maraqlı turistlər daxildir (20).

Kənd turizmi – region kəndlərində sosial-iqtisadi inkişafına mühüm töhfə verə bilər. Kənd sakinlərinin turizm fəaliyyətlərinə cəlb edilməsi onların gəlir imkanlarını artıracaqdır. Aşağıda kənd turizminin iqtisadi üstünlükləri qeyd olunur:

- **Yeni iş yerlərinin yaradılması:** Turistlərin qəbul edilməsi, bələdçilik xidməti, yerli məhsulların satışı (8).

- *Yerli istehsalın stimullaşdırılması:* Kənd təsərrüfatı məhsullarının turistlərə təklif edilməsi [4].
- *Xidmət sektorunun inkişafı:* Qonaq evləri, kəmp yerləri, yerli restoran və kafe xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi (2).

Kənd turizminin inkişafı üçün infrastrukturun müasirləşdirilməsi əsas şərtlərdən biridir. Son illərdə kənd yerlərində müasir yol şəbəkəsinin qurulması və internet bağlantısının genişləndirilməsi turist axınının artmasına şərait yaratmışdır. Kəndlərarası yolların asfaltlaşdırılması turistlərin kəndlərə daha rahat çatmasına imkan verir (1). Kənd turizminin inkişafı üçün aşağıdakı infrastruktur tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacibdir:

- *Yol infrastrukturu:* Turist cəlb edən kəndlərə apan yolların yenilənməsi və marşrut nişanlarının quraşdırılması (20).
- *Qonaq evləri və turizm obyektləri:* Yerli əhəlinin evlərini turizm obyektlərinə çevirməsi üçün dəstək proqramlarının həyata keçirilməsi (13).

YENİ INNOVATİV TƏKLİFLƏR

Rəqəmsal turizm platformasının istifadəsi: Region kəndlərində turizm xidmətlərinin geniş auditoriyaya çatdırılması və turistlər üçün onlayn rezervasiya imkanlarının təmin edilməsi məqsədilə rəqəmsal platforma (mobil tətbiq və veb sayt) hazırlanmalıdır. Turizm marşrutlarını əks etdirən interaktiv xəritə, onlayn rezervasiya və ödəniş imkanları, virtual turların təqdim edilməsi (VR texnologiyasından istifadə), yerli məhsulların onlayn satışını həyata keçirmək. Bu yanaşma turistlərin səfərlərini əvvəlcədən planlaşdırmasını asanlaşdıracaq və kəndin turizm potensialının daha geniş kütlələrə tanıtılmasına şərait yaradacaq.

Ağıllı turizm idarəetmə texnologiyası: Kənddə turizm xidmətlərinin effektiv idarə olunması üçün ağıllı idarəetmə sistemləri tətbiq edilməlidir. Ağıllı məlumat tabloları və interaktiv dayanacaqların qurulmalıdır. Real vaxtda hava, yol və turizm məlumatlarının təqdim olunması həmçinin mobil tətbiq vasitəsilə turistlərin məlumatlandırılması sayəsində turistlər kənd ərazisində daha təhlükəsiz və rahat şəkildə hərəkət edə biləcəklər.

Blokçeyn texnologiyasının turizmə inteqrasiyası: Turizm xidmətlərində şəffaflıq və təhlükəsizlik üçün blokçeyn texnologiyasından istifadə edilməlidir. Bununla rezervasiya və ödəniş məlumatlarının təhlükəsiz şəkildə saxlanılması təmin edilir. Turist rəylərinin dəyişdirilməz formatda qeydiyyatı aparılaraq turistlər arasında etimadın artmasına və xidmət keyfiyyətinin daimi monitorinqinə şərait yaradacaq.

Kənd məhsullarının NFT-ləşdirilməsi və rəqəmsal satışı: Kənd təsərrüfatı məhsulları və unikal kənd təcrübələrinin NFT (rəqəmsal qeyri-mübadilə tokenləri) vasitəsilə təqdim edilməsidir. Bununla da məhsulların rəqəmsal sertifikatlaşdırılması, mədəni elementlərin NFT şəklində rəqəmsal satışa çıxarılması, yerli icmanın əlavə gəlir mənbəyi əldə etməsi kəndin brend kimi (Naxçıvan kənd məhsulları üçün ərazi mənşəli brendlər məsələn, “Ordubad Cəmləri”, “Şahbuz Balı” və s.) tanınmasına şərait yaradır.

Dronlarla turizm tanıtımı və məlumatlandırma: Kəndin təbii gözəlliklərini və turizm imkanlarını yüksək keyfiyyətli dron çəkilişləri ilə təqdim etməklə həyata keçirilir. Dağ yürüşləri və çay kənarlarının hava görüntülərinin çəkilişi daxildir. Turist marşrutlarının havadan monitorinqi kəndin turizm potensialının vizual cəhətdən daha cəlbedici formada təqdim edilməsinə dəstək verir.

Süni intellekt əsaslı fərdi turizm bələdçisi: Turistlərin fərdi maraqlarına uyğun marşrutlar və fəaliyyətlər təklif edən süni intellekt əsaslı bələdçi sistemi qurulur. Turistlərin profilinə uyğun təkliflər edilməklə səfər zamanı avtomatlaşdırılmış məlumatlandırma sistemi yaradılır. Bu işə xidmət keyfiyyətinin yüksəldilməsi və turist məmnuniyyətinin artırılmasına səbəb olur.

Ekoloji dayanıqlılığın artırılması üçün yaşıl texnologiyalar: Kənddə negative ekoloji izləri azaltmaq üçün bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə və tullantıların idarə olunması sistemlərinin qurulmasına əsaslanır. Günəş və külək enerjisindən istifadə etməklə su və tullantıların ekoloji təmiz idarə edilməsini təşkil edir (21).

Ərazi üzrə icra edən şəxslər üzrə model: BMT-nin Dünya Turizm Təşkilatı (UNWTO) kənd turizmində ərazi üzrə icra edən şəxslərin birbaşa iştirakı modelini təşviq edir. Naxçıvanda da bu model tətbiq oluna bilər. Yerli ailələrin təlimləndirilməsi (qonaq qəbul etmə, gigiyena, dil bilikləri), əl işləri və kənd məhsulları yarmarkaları eyni zamanda uşaqlar və gənclər üçün folklor və kulinariya ustad dərsləri keçirilə bilər (9).

Bu təkliflərin həyata keçirilməsi kənd turizminin müasir tələblərə uyğun inkişafını təmin edəcək və Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm sektorunda rəqabət qabiliyyətini artıracaq. Gələcəkdə bu innovativ yanaşmaların tətbiqi kənd turizminin daha geniş auditoriyaya çatmasına və sosial-iqtisadi inkişafın dəstəklənməsinə şərait yaradacaqdır.

NƏTİCƏ

Araşdırmanın nəticələri göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd turizminin inkişafı regional iqtisadiyyatın diversifikasiyası və yerli sakinlərin sosial rifahının yaxşılaşdırılması baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Xüsusilə diqqəti cəlb edən kəndlərin, coğrafi mövqeyi, zəngin təbii resursları və unikal mədəni irsi ilə kənd turizmi üçün əlverişli şərait yaradır. Tədqiqat zamanı müəyyən edilmişdir ki, kənd turizminin inkişafı ilə bağlı əsas çətinliklər infrastruktur alətlərinin çatışmazlıqları və ərazi üzrə icra edənlərin turizm fəaliyyətlərinə tam cəlb olunmaması ilə bağlıdır. Buna baxmayaraq, həyata keçirilən layihələr, xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsullarının turizmə inteqrasiyası və yerli əhalinin turizm xidmətlərində iştirakının artırılması müsbət nəticələr verməkdədir. Kənd turizminin davamlı inkişafı üçün dövlət dəstəyi, yerli əhalinin maarifləndirilməsi və turizm xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi vacibdir. Xüsusilə innovativ yanaşmaların tətbiqi, kənd təsərrüfatı və turizm sektorlarının inteqrasiyasının gücləndirilməsi kənd turizminin rəqabət qabiliyyətini artıracaqdır.

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd turizminin inkişafı üçün mövcud olan imkanlardan düzgün istifadə edildikdə, bu sektor regionun sosial-iqtisadi inkişafına mühüm töhfə verə bilər. Gələcəkdə kənd turizminin daha geniş miqyasda təşkili və beynəlxalq turizm bazarlarına çıxışın təmin edilməsi məqsədəuyğun hesab olunur. Bu yanaşma, regionun davamlı inkişaf

strategiyasının tərkib hissəsi kimi qəbul edilməlidir. Muxtar Respublikada kənd turizmi tək-cə alternativ istirahət forması deyil, həm də iqtisadi şaxələndirmə, mədəniyyətin qorunması və davamlı inkişafın təmin olunması baxımından strateji əhəmiyyətə malikdir. Dünya təcrübəsi göstərir ki, uğur ərazi üzrə icra edən şəxslərin təşəbbüskarlığı, texnoloji həllərin tətbiqi və dövlətin dəstəyi ilə mümkündür. Regionda kənd turizmi üçün gələcəyin yolu – təbiət, texnologiya və insan resursunun ahəngli və davamlı inteqrasiyasından keçir.

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT SIYAHISI

1. Azertag.az. (2023). *Naxçıvanda kənd turizminin inkişafı üçün yeni imkanlar*. Retrieved from <https://azertag.az/xeber/>
2. Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi. (2024). *Regional inkişaf və turizm siyasəti*. Bakı: Nazirlik Nəşriyyatı.
3. Azərbaycan Turizm Agentliyi. (2025). *Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizm potensialının inkişafı*. Retrieved from <https://azerbaijan.travel>
4. Azərbaycan Turizm İnstitutu. (2023). *Ekoturizm və kənd turizmi strategiyaları*. Bakı: Turizm Nəşriyyatı.
5. Azərbaycan Respublikasında Kənd Turizminin İnkişaf Perspektivləri. (2024). *Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Məqalələr Toplusu*, Bakı: Elm Nəşriyyatı.
6. Cabbarov, Ə. X. (2017). *Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili*. Bakı: Naxçıvan Universiteti Nəşriyyatı, səh 111-117.
7. Documents & Reports – World Bank. (2022). *Smart villages in Azerbaijan*. Washington, DC: The World Bank.
8. Dövlət Statistika Komitəsi. (2024). *Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı*. Bakı: Statistika Nəşriyyatı.
9. Dövlət Turizm Agentliyi. (2025). *Kənd turizminin iqtisadi və sosial əhəmiyyəti*. Bakı: Turizm İnkişaf Mərkəzi.
10. European Commission. (2020). *LEADER programme and rural development*. Retrieved from <https://ec.europa.eu>
11. Georgian Tourism Board. (2023). *Taste of Georgia: CBT strategy for rural areas*. Tbilisi, Georgia.
12. GIZ. (2022). *Community-based tourism manual*. Bonn: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
13. İqtisadi və Sosial İnkişafda Kənd Turizminin Rolu. (2023). *Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu*, Bakı: AMEA Nəşriyyatı.
14. Japan Tourism Agency. (2020). *Satoyama: Harmony between people and nature*. Retrieved from <https://japan.travel>
15. Kükü kəndi və turizm imkanları. (2024). *Şahbuz Rayon İcra Hakimiyyəti*. Rəsmi Məruzə.
16. Ministry of Culture and Tourism of Nakhchivan AR. (2024). *Naxçıvan kənd turizminin inkişaf potensialı üzrə hesabat*. Naxçıvan.
17. Naxçıvan Muxtar Respublikası. (2023). *Naxçıvanın turizm potensialı*.
18. Serqqapisi.az. (2024). *Naxçıvanda kənd turizminin perspektivləri*. Retrieved from <https://serqqapisi.az>

19. UNWTO. (2021). *Rural tourism in the post-COVID world: Rebuilding for sustainability*. Madrid: World Tourism Organization.
20. Zeynalov, H. Ə. (2021). Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd turizminin inkişafında nəqliyyat infrastrukturunu amili. *Naxçıvan MR-da innovasiyalı iqtisadi inkişaf və müasir maliyyə mexanizmləri: Respublika elmi-praktik konfransın materialları, NDU, İctimai elmlər seriyası*, səh. 207–209.
21. Zeynalov, H. Ə. (2024). The role of ecotourism in green transformation. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, No 132, səh. 85–87.
22. Zeynalov, H. Ə. (2025). Characteristics of development of medical tourism in the Nakhchivan Autonomous Republic. *Norwegian Journal of Development of the International Science*, No 158, səh. 66–69.
23. Zeynalov, H. Ə. (2025). Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni turizm növlərinin inkişafı üçün imkanlar. *Geostrategiya*, №2 (86), Bakı, səh. 222–226.